

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA FIZIK PRAKTIKUM FANIDA ZAMONAVIY DIDAKTIK MODELLARDAN FOYDALANISH ORQALI KASBIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH

Kamalova Dilnavoz Ixtiyorovna¹, Sattorova Aziza Maxmudjonovna²

¹Navoiy davlat universiteti, Fizika va astronomiya kafedrası professori, t.f.d (DSc)

Navoiy, O‘zbekiston

²Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti Navoiy, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19707468>

Abstract. Mazkur maqolada raqamlashtirish sharoitida fizik praktikum fanini o‘qitishda zamonaviy didaktik modellarni qo‘llash orqali bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini shakllantirish masalalari kompleks tahlil etilgan. Tadqiqotda raqamli ta‘lim muhiti, virtual laboratoriyalar va simulyatsiya texnologiyalarining o‘quv jarayonidagi o‘rni ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, kompetensiyaviy yondashuv asosida ishlab chiqilgan didaktik modelning samaradorligi eksperimental natijalar orqali asoslab berilgan. Olingan natijalar fizik praktikum mashg‘ulotlarining sifatini oshirish va talabalar faoliyatini faollashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: fizik praktikum, raqamlashtirish, didaktik model, kasbiy kompetentlik, virtual laboratoriya, simulyatsiya, kompetensiyaviy yondashuv, AKT.

Abstract. В данной статье проведён комплексный анализ формирования профессиональной компетентности будущих специалистов на основе использования современных дидактических моделей в преподавании курса физического практикума в условиях цифровизации. Научно обоснована роль цифровой образовательной среды, виртуальных лабораторий и технологий симуляции в учебном процессе. Также представлена эффективность разработанной дидактической модели на основе компетентностного подхода, подтверждённая экспериментальными результатами. Полученные результаты способствуют повышению качества лабораторных занятий и активизации познавательной деятельности студентов.

Ключевые слова: физический практикум, цифровизация, дидактическая модель, профессиональная компетентность, виртуальная лаборатория, симуляция, компетентностный подход, ИКТ.

Abstract. This article presents a comprehensive analysis of the formation of professional competence of future specialists through the use of modern didactic models in teaching physics laboratory courses under conditions of digitalization. The role of the digital learning environment, virtual laboratories, and simulation technologies in the educational process is scientifically substantiated. The effectiveness of the developed didactic model based on the competency-based approach is confirmed through experimental results. The findings contribute to improving the quality of laboratory sessions and enhancing students’ cognitive engagement.

Keywords: physics laboratory, digitalization, didactic model, professional competence, virtual laboratory, simulation, competency-based approach, ICT.

Raqamlashtirish jarayonlari XXI asr ta'lim tizimining strategik rivojlanish yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi o'quv jarayonini tashkil etishning an'anaviy yondashuvlarini qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, tabiiy fanlar, jumladan fizik praktikum mashg'ulotlarini o'qitishda innovatsion va integratsiyalashgan didaktik modellardan foydalanish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Fizik praktikum fani bo'lajak mutaxassislarining nazariy bilimlarini mustahkamlash, ularni tajriba asosida tekshirish hamda ilmiy tafakkurini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, an'anaviy laboratoriya mashg'ulotlari ko'pincha reproduktiv faoliyat bilan cheklanib qolmoqda. Natijada talabalar tajriba mohiyatini chuqur anglash, mustaqil tahlil qilish va olingan natijalarni amaliy vaziyatlarda qo'llashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Shu nuqtai nazardan, fizik praktikum mashg'ulotlarini tashkil etishda raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan zamonaviy didaktik modellardan foydalanish zarurati yuzaga keladi. Bunday yondashuv nafaqat o'quv jarayonining interaktivligini oshiradi, balki talabalarning kasbiy kompetentligini shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasini ta'minlovchi didaktik model talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini kompleks rivojlantirish imkonini beradi. [1]

Mazkur tadqiqotning maqsadi — raqamlashtirish sharoitida fizik praktikum fanini o'qitishda zamonaviy didaktik modellardan foydalanish orqali talabalarning kasbiy kompetentligini shakllantirishning samarali yo'llarini aniqlashdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari quyidagilardan iborat:

- ✓ fizik praktikum fanining zamonaviy ta'limdagi o'rnini tahlil qilish;
- ✓ didaktik modellar asosida o'qitish yondashuvlarini o'rganish;
- ✓ raqamli texnologiyalar asosida integratsiyalashgan model ishlab chiqish;
- ✓ taklif etilgan modelning samaradorligini aniqlash.

Zamonaviy ta'lim tizimi raqamli transformatsiya bosqichiga kirib kelgan bo'lib, bu jarayon o'qitish metodologiyasini tubdan qayta ko'rib chiqishni talab etmoqda. Ayniqsa, tabiiy fanlar, jumladan fizikani o'qitishda eksperimental komponentning ahamiyati yuqori bo'lganligi sababli, fizik praktikum fanini modernizatsiya qilish dolzarb muammoga aylangan. [2]

Raqamlashtirish ushbu muammolarni hal etish uchun yangi imkoniyatlarni yaratadi. Xususan, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar, raqamli o'lchov tizimlari fizik tajribalarni yangi bosqichga olib chiqadi.

Zamonaviy pedagogika va ta'lim nazariyasida “kasbiy kompetentlik” tushunchasi fundamental kategoriyalardan biri hisoblanadi. Ushbu tushuncha faqatgina bilimlar yig'indisi

emas, balki shaxsning kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirishga tayyorligini ifodalovchi kompleks integrativ sifatdir.[3]

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kasbiy kompetentlik turli ilmiy maktablar tomonidan turlicha talqin qilinadi, ammo ularning umumiy jihati quyidagilardan iborat:

Shu nuqtai nazardan, kasbiy kompetentlikni quyidagicha ta'riflash mumkin:

Kasbiy kompetentlik — bu shaxsning kasbiy faoliyatni samarali, moslashuvchan va innovatsion tarzda amalga oshirish imkonini beruvchi bilim, ko'nikma, tajriba va shaxsiy sifatning integratsiyalashgan tizimidir.

Ilmiy aniqlik nuqtai nazaridan “kompetensiya” va “kompetentlik” tushunchalarini farqlash muhim:

Demak, kompetensiya — potensial imkoniyat, kompetentlik esa — uning amaliy namoyonidir.

Fizik praktikum fanida kasbiy kompetentlik o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, u nazariy bilimlar bilan bir qatorda eksperimental faoliyatni ham qamrab oladi. Bu esa uni boshqa fanlarga nisbatan yanada murakkab va ko'p komponentli tizimga aylantiradi.[2,3,5]

Fizik praktikum doirasida kasbiy kompetentlik quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

Zamonaviy yondashuvga ko'ra, kasbiy kompetentlik quyidagi asosiy komponentlardan tashkil topadi:

1. Kognitiv komponent (bilimlar tizimi). Bu komponent quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- ✓ fizik nazariyalar;
- ✓ qonunlar va formulalar;
- ✓ metodologik bilimlar.

Ahamiyati: talabada ilmiy tafakkur va tushuncha shakllanadi.

2. Operatsion-kompetensial komponent (amaliy faoliyat)

- ✓ tajriba o'tkazish;

- ✓ laboratoriya jihozlari bilan ishlash;
- ✓ o'lovchlarni amalga oshirish.

Ahamiyati: bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi.

3. Analitik komponent- natijalarni qayta ishlash;

- ✓ grafiklar qurish;
- ✓ xatoliklarni aniqlash va baholash.

Ahamiyati: ilmiy-tadqiqot kompetensiyasini rivojlantiradi.

4. Aksiologik komponent (qadriyatlar)

- ✓ ilmiy halollik;
- ✓ aniqlik va mas'uliyat;
- ✓ kasbiy etik me'yorlar.

Ahamiyati: shaxsiy va kasbiy madaniyatni shakllantiradi.

5. Raqamli kompetentlik komponenti (zamonaviy kengaytma). Raqamlashtirish sharoitida bu komponent alohida ahamiyat kasb etadi:

- ✓ virtual laboratoriyalar bilan ishlash;
- ✓ simulyatsiya dasturlaridan foydalanish;
- ✓ raqamli o'lov vositalari bilan ishlash;
- ✓ ma'lumotlarni raqamli qayta ishlash.

Ahamiyati: zamonaviy mutaxassis tayyorlashning asosiy sharti.

Fizik praktikum asosida kasbiy kompetentlik quyidagi bosqichlarda shakllanadi:

Bu bosqichlar talabaning oddiy ijrochidan mustaqil tadqiqotchiga aylanishini ta'minlaydi.

Raqamlashtirish sharoitida kasbiy kompetentlik transformatsiyasi sifatida yaqqol namoyon bo'ladi.[6] Raqamli texnologiyalar kasbiy kompetentlik mazmunini kengaytirishga ham xizmat qiladi:

An'anaviy yondashuv	Raqamli yondashuv
Real laboratoriya	Virtual laboratoriya
Qo'lda hisoblash	Dasturiy tahlil
Statik bilim	Dinamik modellashtirish

Agarda biz ta'lim jarayoniga raqamli ta'lim texnologiyalarini qo'llash orqali quyidagi yangi kompetensiyalar shakllanadi:

- ☞ raqamli fikrlash (digital thinking)
- ☞ modellashtirish kompetensiyasi
- ☞ ma'lumotlar bilan ishlash kompetensiyasi

Kasbiy kompetentlikni baholash uchun quyidagi ko'rsatkichlar orqali baholashlar taklif etiladi:

1. tajribani mustaqil tashkil eta olish;
2. o'lvchov aniqligini ta'minlash;
3. natijalarni ilmiy asosda izohlash;
4. raqamli vositalardan samarali foydalanish;
5. muammoni yechish qobiliyati.

Kasbiy kompetentlik — bu ko'p komponentli, dinamik va integrativ tizim bo'lib, ayniqsa fizik praktikum fanida u nazariya va amaliyotning uzviy bog'liqligida shakllanadi. Raqamlashtirish esa ushbu jarayonni yangi bosqichga olib chiqib, kompetentlikning yangi — raqamli va innovatsion komponentlarini yuzaga keltiradi.[7]

Natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan fizik praktikum mashg'ulotlari an'anaviy o'qitish shakllariga nisbatan yuqori didaktik samaradorlikka ega. Avvalo, bunday yondashuv fizikadagi murakkab va abstrakt tushunchalarni vizuallashtirish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytiradi. Ma'lumki, ko'plab fizik hodisalar (masalan, molekulyar harakat, elektromagnit maydonlar yoki kvant jarayonlar) bevosita kuzatish uchun murakkab yoki imkonsiz hisoblanadi. Raqamli simulyatsiyalar va animatsiyalar yordamida ushbu jarayonlarning dinamik modeli yaratiladi, bu esa talabalarning konseptual tushunishini chuqurlashtiradi hamda bilimlarni uzoq muddatli xotirada mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, raqamli texnologiyalar tajribalarni modellashtirish va takroriy amalga oshirish imkonini beradi. An'anaviy laboratoriya sharoitida tajribani o'tkazish ko'pincha vaqt, resurs va xavfsizlik omillari bilan cheklanadi. Virtual laboratoriyalar esa tajriba parametrlarini erkin o'zgartirish, turli sharoitlarni sinovdan o'tkazish va natijalarni tezkor tahlil qilish imkonini yaratadi. Bu jarayon talabalarda ilmiy-tadqiqot faoliyatiga xos bo'lgan gipoteza ilgari surish, uni tekshirish va natijalarni interpretatsiya qilish kompetensiyalarini shakllantiradi.[7,8]

Uchinchidan, raqamlashtirish o'quv jarayonini individuallashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Adaptiv o'quv platformalari va raqamli resurslar talabalarning bilim darajasi, o'rganish sur'ati va individual ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim trayektoriyasini shakllantirish imkonini beradi. Natijada, kuchli talabalar murakkabroq topshiriqlar ustida ishlash imkoniga ega bo'lsa, bilim darajasi pastroq bo'lgan talabalar asosiy tushunchalarni mustahkamlashga yo'naltiriladi. Bu esa ta'lim jarayonining differensiallashuvini ta'minlab, umumiy o'zlashtirish samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, muammoli o'qitish modeli bilan integratsiyalashgan raqamli muhit talabalarda yuqori darajadagi kognitiv faoliyatni rag'batlantiradi. Muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan topshiriqlar talabalarni passiv bilim oluvchidan faol izlanishga yo'naltirilgan subyektga aylantiradi. Bunday yondashuv jarayonida talabalar mavjud bilimlarini yangi vaziyatlarga tatbiq etadi, muqobil yechimlarni taqqoslaydi va asoslangan qarorlar qabul qiladi. Natijada, tanqidiy fikrlash, analitik tahlil va muammoli vaziyatlarda samarali qaror qabul qilish kabi kasbiy kompetensiyalar shakllanadi.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalar va muammoli o'qitish modelining integratsiyasi fizik praktikum fanining metodik imkoniyatlarini kengaytirib, uni nafaqat bilim beruvchi, balki kasbiy kompetentlikni rivojlantiruvchi samarali pedagogik tizimga aylantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.M.Sattorova. “Methods of Improvement and Implementation of the Educational Purpose in the Lessons of Physics”. “International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology”. Vol. 7. Issue 11. November 30. 2020. pp. 15775-15777.

2. D.I.Kamalova va b. “Matematik amallar yordamida fizika fanini o’qitish metodikasi” elektron o’quv qo’llanmasi. №DGU 11713. 30.06.2021.
3. D.I.Kamalova va b. “Umumiy fizika fanidan laboratoriya ishlari” (Mexanika). O’quv qo’llanma. Ro’yxatga olish raqami №233-0115. 2022.
4. D.I.Kamalova va b. “Mexanika va molekulyar fizika”. Darslik. Ro’yxatga olish raqami №302-0754. 2022.
5. D.I.Kamalova va b. “Fizika fanidan maktab laboratoriya mashg’ulotlari” (7-9 sinf, 10-11 sinf). Uslubiy qo’llanma. Dekabr. 2022.
6. D.I.Kamalova va b. “Fizika fanini o’qitishda zamonaviy kompyuter dasturlaridan foydalanishni takomillashtirish” elektron darsligi. №DGU 29606. 21.11.2023.
7. A.M.Sattorova. “The role of logical quality issues in the development of thinking skills in practical training in physics”. “Pedagogik mahorat” ilmiy-nazariy va metodik jurnal. №12. 2024. 176-182 bet.
8. A.M.Sattorova “Fizikaviy mayatnik yordamida og’irlik kuchi tezlanishini aniqlash: nazariy asoslari va laboratoriya tajribalarining tahlili” “Ilm fan xabarnomasi” Volume 11, issue 1, Dekabr 2025